

XITOIY TILI MUSTAQIL TA'LIMIDA CHAT GPT BOTIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Shasaidova Lola Shamaksudovna

Doktorant, Phd

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

+998881311028

E-mail: lshasaidova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellektning yangi texnologiyalari, xitoy tili ta'limida OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan Chat GPT botidan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xitoy tili ta'limi, sun'iy intellekt, OpenAI, Chat GPT, chat bot.

OpenAI til o'rganuvchilarni sun'iy intellektning yangi imkoniyatlari bilan hayratda qoldirishda davom etmoqda. Chat GPT (inglizcha Generative Pre-trained Transformer) OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan, suhbat rejimida ishlashga qodir bo'lgan sun'iy intellekt chat boti hisoblanadi. Tizim savollarga javob berish va turli tillarda, shu jumladan, o'zbek tilida turli mavzularga oid matnlarni yarata oladi.

U 2022 yil 30 noyabrda ishga tushirilgan bo'lib, so'nggi versiyasi 2023 yil 27 sentyabrda taqdim etilgan. OpenAI o'z xizmati ishlaydigan mamlakatlar ro'yhatiga O'zbekistonni ham kiritib, endilikda chat botdan O'zbekiston mobil operatorlari raqamlaridan foydalangan holda ro'yhatdan o'tish va mamlakat hududida ishlatish mumkin. Shu vaqtgacha katta tezlikda mashhur bo'lgan xizmatdan O'zbekiston hududida foydalanish rasman imkonsiz bo'lib, xizmatdan foydalanish uchun VPN xizmatlari va xorijiy mobil operatorlaridan foydalanish talab etiladi.[4]

Shuningdek Chat GPT ingliz tilidan hind tiligacha bo'lgan 90 ta tilda gaplasha oladi. Botga tabiiy tillar bilan bir qatorda dasturlash tillari ham kiritilgan.

Yaqin kunlarda OpenAI xitoy tilida muloqot qilish imkoniyatini beruvchi Chat GPT yangilangan modelini taklif qildi.[5] OpenAI yangi modelni xitoy tilining lingvistik va lingvomadaniy xususiyatlarini inobatga olgan xolda ishlab chiqqanini e'tirof etish mumkin. Unda iyeroglifik, dialektik aspekt va lingvomadaniy omillar e'tiborga olingan. Botning til o'rganish imkoniyatlari keng bo'lib, quyida biz ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Til o'rganish imkoniyatlari. Xitoy tilini o'rganuvchilar til o'rganish jarayonida duch kelishlari mumkin bo'lgan o'zlari qiziqtirgan savollarga real vaqt rejimida batafsil javob olishlari mumkin. Bundan tashqari, bot ularga kundalik muloqotda kerak bo'ladigan foydali iboralar va jummalarni taklif qilishi mumkin. Botning til o'rganishga oid bir qator funksiyalari bilan tanishib chiqamiz.

O'qish amaliyoti uchun xitoy tilida matnlar yaratish funksiyasi:

Til o'rganish jarayonida qiziqish va bilim darajasiga mos keladigan lingvodidaktik materialini topish ba'zida qiyinchilik tug'diradi. Chat GPT ning afzalliklaridan biri shundaki, u til o'rganuvchining til bilish darajasi ko'ra matnlarni yaratishi, shuningdek, shaxsiy ehtiyojlari asosida metodik ta'minot yaratishi mumkin. Bundan tashqari, bilim darajasiga ko'ra yangiliklar, maqolalar kabi murakkabroq kontentni ham taklif qilishi mumkin.

Lug'at va grammatika bo'yicha amaliy mashqlar yaratish imkoniyati.

Chat GPT yordamida kerakli yoki qiziqtirgan mavzuda bo'sh kataklarni to'ldirish, matnlarda yangi so'zlarni topish va boshqa shartlardan iborat mashqlarni yaratish mumkin. Shuningdek, bot darslik, matn, taqdimot, loyiha, konferensiya yoki biron mavzuga oid so'zlarning tayyor ro'yhati, lug'ati va glossariysini shakllantirib berishi mumkin.

Xitoy tilini o'rganishda biror qoida tushunarsiz bo'lsa, Chat GPT bu borada ham yordam beradi. Masalan: Chat GPT biron mavzuni o'rganishga oid tavsiyalar berishi, biron grammatik qoida yoki qurilmaga misollar keltirishi, ikki o'xshash grammatik tushuncha orasidagi farqni tushuntirib berishi, biron qoidani mashq qilish uchun

manba yoki mashqlar taklif qilishi, biron ibora yoki maqol ma'nosi va uni qo'llanilish ko'lami haqidagi ma'lumotni keltirishi mumkin.

Chat GPT shuningdek, yuqoridagi ma'lumotlarni sevimli qahramon tilidan tushuntirishi va eslab qolishni osonlashtirish uchun multfilmlardan misollar qo'shib, boytitib berishi mumkin.

Xitoy tilida gapirishni mashq qilish funksiyasi:

Chat GPT ning mazkur funksiyasi xitoy tilida gapirish ko'nikmasini mustaqil ravishda mashq qilish va rolli o'yinlarni tashkillashtirish imkonini beradi. U foydalanuvchi ko'rsatmalari asosida javoblarni ishlab chiqib, har qanday mavzu bo'yicha suhbatlashish imkoniyatini yaratadi. Bu ayniqsa, til sohiblari bilan suhbatlashishni mashq qilishda qiynalayotgan talabalarda ishonchni mustahkamlash va til to'sig'ini yengishda foydali bo'lishi mumkin.

Tarjimonlik imkoniyatlari. Chat GPT yuqori tarjima aniqligini ta'minlaydigan ilg'or mashina tarjimasi (avtomatik tarjima) algoritmlariga asoslangan. Dastur turli xil murakkablikdagi matnlarni qayta ishlash va foydalanuvchining individual ehtiyojlariga moslashish imkoniyatiga ega. Chat GPT tarjimoni qulay va intuitiv interfeysga ega bo'lib, uning funksiyalarini tez va oson o'zlashtirib olish mumkin.

Foydalanuvchilar tarjima qilinadigan matnni osongina kiritib, natijalarni qulay formatda olishlari mumkin. Chat GPT tarjimonlik funksiyalari quyidagilardan iborat:

Turli xil formatdagi ma'lumotlar bilan ishlash funksiyasi. Chat GPT nafaqat matndagi alohida qatorlarini, balki yahlit hujjatlarni, jumladan jadvallar, ro'yxatlar, sarlavhalar va boshqa formatdagi ma'lumotlarni tarjima qilish imkoniyatiga ega. Bu foydalanuvchiga asl manbaning shakli va dizaynini saqlab qolish imkonini berib, tarjimani yanada qulay va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Moslashuvchan tarjima sozlamalari funksiyasi. Foydalanuvchining talab va shartlarlariga muvofiq tarjima parametrlarini sozlash imkoniyatiga ega. U kerakli lug'atni tanlash, tilni avtomatik aniqlash, yoqish yoki o'chirish, kerakli natija formatini tanlash va boshqa amaliyotlarni bajara olishi mumkin.

Ma'lumki, har bir tilda taxminan bir xil tarjima qilingan, ammo turli vaziyatlarda ishlatiladigan so'zlar mavjud. Shuning uchun ularni o'rganishda yangi so'zni qanday hollarda qo'llash maqsadga muvofiqligini bilish muhimdir. Chat GPT mazkur funksiyasi yangi so'zni o'zlashtirishda, uni qaysi kontekstda ishlatishni va so'zning boshqa ma'nolari mavjudligi haqida ma'lumotlar beradi.

Samarali kommunikativ va madaniyatlararo muloqot imkoniyatlari. Chat GPT vositasida biznes, fan, san'at va texnologiya kabi turli sohalarda xitoylik mutaxassislar bilan muzokaralar olib borish va tajriba almashish mumkin. Bu mamlakatlararo va madaniyatlararo hamkorlikni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Til sohiblari bilan turli mavzuda muloqot qilish uchun Chat GPT Xitoy veb-saytlaridan ma'lumot izlaydi va Xitoy madaniyati, urf-odatlarini va biznes etiketi haqida ma'lumot beradi.

Ayni damda ushbu vositadan foydalanishning ijobiy tomonlari bilan birga salbiy tomonlari haqidagi fikr va mulohazalar ham uchrab turadi. [1,2,3]

Masalan, Chat GPT bilan olib borilgan suhbatda tabiiylik omili yetishmaydi. [6] Chat GPT plagiatni aniqlashni qiyinlashtiradi, tarjimonlar va chet tili o'qituvchilarini ishsiz qoldiradi, degan fikrlar talaygina.

To'g'ri, Chat GPT xitoy tilini o'rganishda samarali vosita bo'lsada, u tajribali o'qituvchilar va jonli xitoy tili darslarida taqdim etilgan til o'rganishga oid maslahatlar va fikr-mulohazalarni to'liq o'rnini bosa olmaydi. Chat GPT xitoy tili o'rganishning bebaho vositasi bo'lsada, uni real hayotiy amaliyot, xitoy tilida so'zlashuvchilar bilan muloqot tajribasi bilan birga olib borish muhim.

Chat GPT xitoy tilini o'rganish samarasini tezlashtirishi, shaxsiy yo'l-yo'riq va doimiy yordamni taklif qilishi mumkin, ammo uni til o'rganish jarayonida qo'shimcha manba sifatida ko'rish kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. 胡壮麟.ChatGPT 谈外语教学. 本文原载《中国外语》-2023年.第3期
2. 刘妍.人工智能技术对国际中文教育的影响与对策-2023.
3. Cai Qiao-Yu Warren. Creating and applying Artificial Intelligence teaching materials for online courses: Review of student teacher skills when teaching Chinese as a foreign language[J]. Chinese Language Teaching Methodology and Technology-2022.
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/11/09/chatgpt-uzbekistan/>
5. <https://chatgpts.ru/chat-gpt-umeet-govorit-na-kitayskom-yazyke>
6. <https://www.cultureyard.net/blog/how-to-use-chatgpt-to-learn-chinese>